

BOSHQARUV HISOBI VA UNING ZAMONAVIY RIVOJLANISH YO‘NALISHLARI

Onorboev Sh.M.

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti - Katta o‘qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15576164>

***Annotatsiya.** Jaxon iqtisodiyotining globalashuvi o‘z navbatida iqtisodiyotda tashkil etish va boshqarish jarayonlarining xam o‘zgarishlariga olib kelmoqda. Ayniqsa ishlab chiqarishni tashkil etish va bozor bilan bog‘liq faoliyatlar katta o‘zgarishlarga sodir bo‘ldi. Milliy bozorlarning chegaralari o‘zgarib ular xalqaro bozorlarning ma‘lum qismlariga aylandi. Bozorlarda raqobatchilarning sonlari ko‘payib, raqobatning kuchayishi yuz berdi. Yangi va sifatli maxsulotlarning ko‘payishi maxsulot ishlab chiqarish jarayonlariga xam ta‘sir ko‘rsatib, samaradorlikni oshirishning zamonaviy usullarini joriy qilishni zaruriyatini yuzaga keltirdi. Maxsulotlarni ishlab chiqarishning xayot davrlarining qisqarishi maxsulotlarni takomillashtirish va yangilash jarayonlariga xam ta‘sir ko‘rsatdi. Bunday o‘zgarishlar ishlab chiqarish sub‘ektlarining ishlab chiqarish munosabatlarini zamonaviy usullarda tashkil etishi va boshqarishini taqozo etadi. Bunday sharoitda tarmoqda faoliyat olib borayotgan ishtirokchilar o‘z foliyatlarida zamonaviy, iqtisodiy tomondan samarali bo‘lgan usullar yordamida ko‘tarishga xarakat qilmoqdalar. Boshqaruv hisobi paydo bo‘lganiga ko‘p bo‘lmagan hisobning tarkibiy qismlaridan biri bo‘lib, u bugungi kunda xo‘jalik sub‘ektlarida boshqaruvning muxim funktsiyasi sifatida o‘zini nomoyon qilmoqda. Boshqaruv hisobining zamonaviy usullar yordamida rivojlanishi xo‘jalik sub‘ektlari samaradorligini oshirishga katta rol o‘ynaydi. Boshqaruv hisobining rivojlanish tendentsiyalarini aniqlash va uni o‘ziga xos tomonlarini tafsiflash ushbu ilmiy ishni oldiga qo‘yilgan vazifa bo‘lib hisoblanadi.*

***Kalit so‘zlar:** Iqtisodiy globallashuv, bozorlar chegaralari kengayishi, bozorlarning to‘yinishi, raqobatning kuchayishi, boshqaruv hisobi zamonaviy usullari, standart-cost‘, me‘yorlashtirilgan tannarx, o‘zgaruvchan xarajatlar; marjinal daromad, doimiy xarajatlar, operatsion foyda.*

Kirish.

Bugun dunyo iqtisodiyotida globallashuv bilan bog‘liq xolda katta o‘zgarishlar yuz bermoqda. Milliy bozorlar xalqaro bozorlar bilan integratsilashib, global bozorning bir qismiga aylanib bormoqda. Bunday sharoitda xo‘jalik sub‘ektlari tomonidan iqtisodiy faoliyatni tashkil etishda va uni boshqarishda, bozor amaliyotlarini o‘tkazishda xalqaro qoidalardan va andozalardan foydalanish, resurslardan yuqori darajada unumdorlik bilan foydalanishni ta‘minlash muxim bo‘lib hisoblanadi. Mavjud resurslardan samarali foydalanish orqali bozor talablari javob beradigan sifatga ega bo‘lgan maxsulotlar bilan bozorda qatnashish va raqobatda ustunlikni saqlab qolish mamlakat iqtisodiy xafsizligini ta‘minlashning xam muxim talabidir. Boshqaruv hisobi buxgalteriya hisobining bir yo‘nalishi bo‘lishi bilan birgalikda xo‘jalik sub‘ektlarida resurslardan samarali foydalanishni ta‘minlashga yo‘naltirilgan amaliyotdir. Boshqaruv hisobi orqali rejalashtirish va budjetlashtirish, istiqbolni aniqlash, xarajatlarni samarali tashkil etish va ularni boshqarish kabi va shunga o‘xshagan iqtisodiy faoliyatni samarali tashkil etish bilan bog‘liq turli amaliyotlar amalga oshiriladi. Boshqaruv hisobi hisbning bugungi kunda tez rivojlanib borayotgan soxasi bo‘lib qolmoqda. Uning rivojlanish yo‘nalishlarini va

uning tendentsiyalarni aniqlash boshqaruv hisobini tashkil etishda samaradorlikni ta'minlashga va undan yuqori darajada foydalanishni ta'minlaydi.

Adabiyotlar sharxi.

“Budjetni rahbariyat tomonidan ma'lum bir davr uchun taklif etilayotgan harakatlar rejasining miqdoriy ifodasi va rejani amalga oshirish uchun nima qilish kerakligini muvofiqlashtirishga yordam sifatida belgilaydi”. (Horngren C. T., S. M. Dadar, va G. Foster, 2003).

“An'anaviy bilimlar o'rniga fan; qarama-qarshiliklar o'rniga garmoniya; yakka mehnat o'rniga hamkorlik; unumdorlikni cheklash o'rniga maksimal unumdorlik; har bir alohida ishchining eng maksimal unumdorlikka erishishi va eng yuqori darajadagi farovonlik” (Teylor F.U., 1912.).

“Boshqaruv hisobi yangi hisob-kitob tizimi emas. Bu asosiy strategik qarorlarni qabul qilishda tashkilotni xabardor qilishda yordam berish uchun xarajatlar va boshqaruv hisobidan foydalanishni o'z ichiga olgan umumiy atama”. (Carr va Tomkins, 1996).

“Boshqaruv hisobini tashkilotning ... bo'limlarini faoliyatini rejalashtirish, boshqarish, monitoring qilish va baholash uchun lozim bo'lgan axborotlar bilan ta'minlaydi”. (Baxrushina M.A., 2002)/

“Maqsadli xarajatlarni hisoblash jarayoni jamoaga asoslangan, turli bo'limlarning vakillari qaror qabul qilish uchun yig'iladigan faol muhit. Bu turli bo'limlar o'rtasidagi ma'lumotlar bo'shlig'ining qisqarishiga olib keladi va bo'limlar o'z faoliyatining muhimligini anglab etganda, ularni yanada sezgir qiladi”. (Ansoriy S. va J. Bell, 1996).

Tadqiqot metodologiyasi.

Iqtisodiy tarmoqlarni rivojlantirishda qo'llaniladigan usullardan tashkil topadi. Ularga analiz va sintez, induksiya va deduksiya, kuzatish, umumlashtirish, taqqoslash, baxolash, omilli tahlil va boshqa shu kabi usullarni ketirish mumkin.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Globallashuv sharoitida xo'jalik sub'ektlari bozor o'zgarishlari bilan bog'liq xolda yuz berayotgan o'zgarishlarga duch kelmoqdalar. O'zgarishlarga moslashish hozirgi davrning zaruriyatiga aylandi. Bu sharoitda xo'jalik sub'ektlarining muvafaqiyatlari tayyorlanayotgan axborotlar sifati va axborot tizimining shakllagan mexanizmlariga bog'liq. Bunday axborotlarning muxim qismi rivojlangan davlatlarda boshqaruv hisobi orqali ta'minlanadi. Shuningdek hisobning barcha turlaridan xam ushbu jarayonda faol foydalaniladi.

Axborotlar tayyorlash jarayonida boshqaruv hisobi ichki boshqaruv apparatiga va ichki axborotdan foydalanuvchilarga axborot tayyorlaydi. Boshqaruv hisobi tomonidan tayyorlangan axborotlar xo'jalikni iqtisodiy ko'rsatkichlarini yaxshilashga sharoit yaratadigan qarorlarni qabul qilishga sharoit yaratadi. Bunday axborotlar xo'jalik sub'ektlarida oshkor qilinmaydigan axborotlar bo'lib hisoblanadi.

Boshqaruv hisobi xo'jalik sub'ektlarida ixtiyoriy tashkil etiladi va uning tashkil etish darajasi iqtisodiy faoliyatning xarakteri bilan belgilanadi. Bugungi boshqaruv hisobi avvalgi ishlab chiqarish hisobi bo'lganligi bois, u hozirda xam ishlab chiqarish tendentsiyasidagi hisob tizimi sifatida tafsiflanadi. Boshqaruv hisobi iqtisodiy faoliyatning asosi bo'lgan operatsion faoliyat bilan bog'liq xarajatlarni tashkil etish bilan shug'ullanmoqda. Shuningdek bugungi kunda dunyo iqtisodiyotining rivojlanish jarayonlariga bog'liq xolda u o'z mazmunini bir oz o'zgartirib, boshqaruvning bir funktsiyasi sifatida xam nomoyon bo'lmoqda. Boshqaruv hisobi nisbatan yangi hisob bo'lib u keyingi iqtisodiy munosabatlarning rivojlanishi va raqobatning

kuchayishi natijasida paydo bo‘ldi. Boshqaruv hisobi bugungi kunda raqobatda ustunlikni ta’minlash vositasida, samarali tashkil etish va boshqarish vositasi sifatida nomoyon bo‘lmoqda.

Boshqaruv hisobining kengaygan vazifalariga bugungi kunda xarajatlarini tashkil etish va boshqarish, operativ ma’lumotlar, analiz, sintez, rejalarni tayyorlash, kelajakni bashoratlash kabi vazifalar xam kirmoqda. Ko‘rinib turibdiki bugungi kunda boshqaruv hisobi rivojlanib borayotgan amaliyot bo‘lib hisoblanadi. Boshqaruv hisobi uchun xususiy standartlar ishlab chiqilmagan bo‘lsa xam, u buxgalteriya hisobi, iqtisodiy taxlil, marketing va ishlab chiqarishni tashkil etish va rejalashtirish bilan bog‘liq usullardan keng foydalaniladi. A’loxida olingan sub’ektlar doirasida boshqaruv hisobini yuritishning me’yoriy-huquqiy bazasi alohida standartlar, normativlar, ishlab chiqilgan ko‘rsatma va yo‘riqnomalar kabilardan tashkil topadi.

Bugungi kunda yuritilayotgan boshqaruv hisobi Yevropa davlatlarida shakllangan amaliyotlardan kelib chiqqan. Amaliyotdagi boshqaruv hisobining funktsiyalari oddiy ishlab chiqarish hisobidan ancha kattaroqdir. U birinchi navbatda, maxsulotlar tannarxini aniqlash, rejalashtirish, byudjetlashtirish, sub’ekt tarkibiy qismlari bo‘yicha hisobni tashkil etish, nazorat qilish va axborotlarini taqdim etish kabi vazifalarni bajaradi.¹

Boshqaruv hisobi oldida turgan vazifalarni bajarishda AQSh va Yevropa davlatlarida o‘tgan asrning birinchi choragida boshlarida F. Teylor, G. Emersonlar tomonidan belgilangan me’yor va standartlar doirasida xarajatlarni hisobga olish hamda ulardan chetlanishlarni aniqlash, nazorat qilish tamoyiliga asoslangan “Standart-cost” hisob tizimini taklif qilinadi. Me’yorlashtirilgan tannarx - bu yaxlit tushuncha. Agar u to‘liq qo‘llanilsa, u holda haqiqiy ishlab chiqarish xarajatlari haqidagi barcha ma’lumotlar me’yoriy qiymatlar bilan almashtiriladi. Standart va haqiqiy xarajatlarning o‘rtasidagi farq chetlanish deb ataladi. Shuning uchun haqiqiy xarajatlarni hisobga olish me’yorlar va og‘ishlar bo‘yicha xarajatlarning hisobi yordamida amalga oshiriladi. Standard cost tizimi kompaniya rahbariyati va mulk egalari ehtiyojlarini to‘liq qondiradi va alohida xodimlar va umuman kompaniya faoliyatini baholashga, byudjet va prognozlarni tayyorlashga, real narxlarni belgilash bo‘yicha qarorlar qabul qilishga yordam beradi. Belgilangan standartlarga asoslanib, mahsulotni ishlab chiqarish va sotish uchun kutilayotgan xarajatlarning miqdorini oldindan aniqlash, narxlarni aniqlash uchun mahsulot birligi tannarxini hisoblash, shuningdek, kelgusi yilda kutilayotgan daromadlar to‘g‘risida hisobot tuzish mumkin. Ushbu tizim yordamida mavjud og‘ishlar haqidagi ma’lumotlar rahbariyat tomonidan tezkor boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun ishlatiladi. Ushbu tizim butun dunyo bo‘ylab ko‘plab ishlab chiqarish kompaniyalari tomonidan keng qo‘llaniladi.

Mamlakatimizda aksariyat kompaniyalar tomonidan G‘arbiy “Standart-kost” tizimining bir turi sifatida xarajatlarni hisobga olish va ishlab chiqarish xarajatlarini hisoblashning me’yoriy usuli keng qo‘llanilmoqda.

Xarajatlarning hisobini rivojlantirishning yana bir yo‘nalishi “to‘liqsiz tannarx” usuli yoki “Direkt-kosting” deb nomlangan tannarxni hisobga olish va tannarxni hisobga olishni marjinal usulidir. Xarajatlarni hisobga olishning ushbu usuli amerikalik iqtisodchi Jonatan Xarrison tomonidan taklif qilingan va darhol “to‘liq tannarx” usuli tarafdorlari tomonidan tanqid qilingan. “Direkt-kosting” hisoblash tizimi barcha o‘zgaruvchan ishlab chiqarish xarajatlari mahsulot tannarxi bilan, barcha doimiy ishlab chiqarish xarajatlari esa davr xarajatlarida aks ettirilishi bilan tavsiflanadi. “Direkt costing” dan foydalanganda rejalashtirish faqat o‘zgaruvchan xarajatlarning doirasida amalga oshiriladi. Sotishdan tushgan tushum va o‘zgaruvchan xarajatlarning

¹ Аткинсон Э.А. Управленческий учет./ Э.А. Аткинсон, Р.Д. Банкер, Р.С.Каплан.; Пер. с англ.-М.: Изд. дом«Вильямс», 2016.880 с

o‘rtasidagi farq marjinal daromad deb ataladi. Marjinal daromad ko‘rsatkich sifatida narxlarni operativ boshqarish va narxlash jarayonlari uchun asos bo‘lib xizmat qiladi.

“Direct-Cost” kalkulyatsiya tizimi quyidagi hisob obektlaridan iboratdir:

1. Mahsulotlarni sotishdan tushgan tushumlar (QQS, aksizlar va shunga o‘xshash to‘lov turlarini o‘z ichiga olmaydi);
2. O‘zgaruvchan xarajatlar;
3. Marjinal daromad (1 va 2-bandlar orasidagi farq);
4. Doimiy xarajatlar;
5. Operatsion foyda.

Ushbu usulda xarajatlarni hisoblash jarayoni soddalashtirilgan, chunki u faqat ishlab chiqarish xarajatlari nuqtai nazaridan rejalashtirilgan va hisobga olinadi; ushbu usuldan foydalanganda xomashyoni o‘z korxonamizda ishlab chiqarish yoki ularni chetdan sotib olish tartibi soddalashtirilgan; mahsulot turlari o‘rtasida doimiy xarajatlarni shartli taqsimlash uchun kompleks hisob-kitoblarni tuzish tartiblari mavjud emas.

Hozirgi vaqtda barcha iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarda “Direkt-kost” usuli keng qo‘llaniladi. Buxgalteriya hisobi standartlari tashqi hisobotlarni tayyorlash va soliqlarni hisoblash uchun “Direct-Cost” tizimidan to‘liq foydalanishga imkon bermasa ham, hozirgi vaqtda bu usul mahalliy buxgalteriya amaliyotida tobora ko‘proq foydalanilmoqda. U asosan ichki buxgalteriya hisobi va tahlili, zararsiz ishlab chiqarish, narxlar va boshqalar sohasida ham istiqbolli, ham tezkor boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun ishlatiladi. Boshqaruv hisobining metodologiyasi va tartiblari doimo rivojlanib bormoqda. Buxgalteriya hisobining yangi usullari paydo bo‘lib, ular yangi boshqaruv hisobi nazariyalariga mos keladi, masalan, “O‘z vaqtida” (JIT) boshqaruv, “Faoliyatga asoslangan menejment” (Activity –based Management ABM) va boshqalar, bu usullarda asosiy e‘tibor axborotni tezkor boshqarishdan strategik boshqarishga qaratiladi. 1980-yillarning oxirida matbuotda strategik boshqaruv hisobi yangi raqobat sharoitida biznes yuritish uchun ko‘proq mos keladigan yangi yondashuv sifatida faol targ‘ib qilina boshladi. Strategik boshqaruv hisobi rivojlanishning potentsial sohasi sifatida taqdim etiladi, uning natijalari boshqaruv hisobiga katta hissa qo‘shadi. Bu faqat rivojlanayotgan soha, shuning uchun uning chegaralari aniq belgilanmagan va juda noaniq. Ushbu masala bo‘yicha mualliflarning fikrlari juda xilma-xildir, shuning uchun strategik boshqaruv hisobi mavzusi davriy matbuotda ham, ilmiy-amaliy konferentsiyalar, simpoziumlar va seminarlarda ham ko‘plab muhokamalar mavzusidir.

Masalan, R. Kuper va R.S. Kaplanning ta’kidlashicha, strategik boshqaruv hisobi texnikasi birinchi navbatda korxonaning umumiy raqobat strategiyasini qo‘llab-quvvatlash uchun, asosiy maqsadi, axborot texnologiyalaridan foydalanish asosida mahsulot tannarxini hisobga olishni yaxshilash uchun ishlab chiqilgan. Turli mualliflarning ta’kidlashicha, strategik boshqaruv hisobi sohasi bilan bog‘liq boshqa usullar mahsulotning butun hayotiy sikli uchun maqsadli xarajatlarni hisoblashdir. Biroq, aksariyat mutaxassislar boshqa ta’riflarni taklif qilishadi, ularning yondashuvida asosiy e‘tibor strategik boshqaruv hisobining tashqi yo‘nalishiga qaratiladi. Yuqorida aytilganlarning barchasini umumlashtirgan holda shunday xulosaga kelishimiz mumkin, boshqaruv hisobi mazmunidagi barcha o‘zgarishlar uning kompaniyalardagi rolining o‘zgarishi, buxgalteriya hisobi sohasidagi yangi tadqiqotlar yutuqlari bilan bog‘liq. Shunga qaramay, hozirgi vaqtda korxonada boshqaruv hisobining yaxlit tizimini shakllantirish bilan bog‘liq ma’lum qiyinchiliklar mavjud bo‘lib, ushbu tizimni yaratish zamonaviy sharoitda ob’ektiv zaruratga aylanadi. Boshqaruv hisobining rivojlanish bosqichlarining xususiyatlari quyidagi 1-jadvalda keltirilgan.

Ilmiy adabiyotlarda boshqaruv hisobining rivojlanish tarixini ikkita konseptual yondashuvga ajratiladi: iqtisodiy (iqtisodiy ratsionallik nuqtai nazaridan) va noiqtisodiy (Mishel Fuko falsafasi ruhida).

Birinci yondashuv doirasida buxgalteriya hisobi tarixi iqtisodiy voqelikning o'zgarishiga javoban tobora ko'proq yangi texnika va usullar qatori sifatida talqin etiladi.

Ikkinchi yondashuvda boshqaruv hisobi “mutaxassis intizomiy bilimlari” tizimi - ijtimoiy va iqtisodiy hayotning barcha sohalari ustidan davlat nazorati tizimlarining bir qismi sifatida, ya'ni, barcha sub'ektlarni (korxonalaridan tortib to jismoniy shaxslargacha) standartlardagi talablarga muvofiqligini baholash tizimlari sifatida qaraladi. Bundan tashqari, ba'zi tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, raqamli ma'lumotlar yordamida boshqaruv va nazorat dastlab ishlab chiqarish jarayonlarini qo'llab-quvvatlash uchun emas, balki ko'plab odamlar jalb qilingan intizomiy maqsadlarda - harbiy xizmatda, ta'lim muassasalarida, korxonalarda foydalanilgan. 19-asrning oxiriga kelib biznesda nazorat mafkurasi qabul qilindi, bu usullarning yaratilishi va qo'llanilishiga, keyinchalik boshqaruv hisobining institutsionallashtirishiga olib keldi. Boshqaruv hisobining aniq predmeti, vazifalari va usullari buxgalteriya hisobining keng axborot va uslubiy sohasidan ancha uzoq vaqt ajratilganiga qaramay, “boshqaruv hisobi” atamasi (predmet nomi) yaqinda - 1950-1960 yillarda ayniqsa, ingliz tilida so'zlashadigan mamlakatlarda qo'llanila boshlandi.

Boshqaruv hisobining rivojlanish bosqichlari²

1-jadval

Boshqaruv hisobining rivojlanish bosqichining nomi	Davr chegarasi	Faoliyat turi	Faoliyatning asosiy mazmuni
Rivojlanish (0 bosqich)	XIX asrning oxirigacha		
Texnik (1 bosqich)	(1 bosqich) XX asrning boshi -1950 yilgacha	Resurs sarfi nazorati	Xarajatlarni hisobga olish va me'yorlashtirish
Boshqaruv (2 bosqich)	1950 yilni boshi – 1980 yillarni o'rtalari	Rejalashtirish va boshqaruv qarorlarini qabul qilish. Resurslarni sarfini kamaytirish	Mas'uliyat markazlari bo'yicha boshqarish. Funksiya bo'yicha hisob va boshqaruv. Iqtisodiy axborotni modellashtirish va tahlil qilishning matematik usullari
Moliyaviy (3 bosqich)	1980 yil o'rtalari –1990 yil oxiri	Biznes zanjirlarining barcha tarkibiy qismlarida qiymat yaratish	Kompaniya qiymatini boshqarish. Strategik boshqaruv hisobi
Bozor (4 bosqich)	1990 yillarning oxiri - hozirgi	O'zgaruvchan muhitda samaradorlik va	Tashkilotning biznes muhiti bilan o'zaro ta'sirida

² Muallif tomonidan ishlab chiqilgan

	kun	raqobatbardoshlikni saqlab qolish	boshqaruv innovatsiyalari
--	-----	-----------------------------------	---------------------------

Xalqaro miqyosda boshqaruv hisobini targ‘ib qilish, metodologiyasini takomillashtirish masalalari «Xalqaro buxgalterlar federatsiyasi (International Federation of Accountants, IFAC) qoshidagi Moliyaviy va boshqaruv hisobi qo‘mitasi, AQShda Boshqaruv hisobi instituti (Institute of Management Accountants – IMA) va Buyuk Britaniyaning Boshqaruv buxgalterlari instituti (Chartered Institute of Management Accountants (CIMA))» tomonidan ko‘rib chiqiladi. Qo‘mita kompaniyalar uchun tavsiya etiladigan boshqaruv hisobi standartlarini ishlab chiqadi.

Boshqaruv hisobi institutining dunyo miqyosida 75000 ta a‘zosi va 300 dan ortiq mintaqaviy vakolatxonalari mavjud. CIMA boshqaruv hisobining 4 ta asosiy tamoyilini tavsiya etadi³:

- aloqa,
- ma’lumotlardan foydalanish,
- omillar ta’sirini tahlil qilish,
- ishonchli boshqaruv.

Zamonaviy biznesni uzoq vaqtdan beri boshqaruv hisobisiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Bu nafaqat yirik korporatsiyalar, balki kichik firmalar uchun ham muhimdir, chunki iqtisodiy faoliyatning barcha turlari boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun ma’lumotlarni qayta ishlashni o‘z ichiga oladi. Ammo boshqaruv hisobi usullari nafaqat biznesda, balki XXI-asrning boshidan beri notijorat tashkilotlarni boshqarishda (xususan, ta’lim va sog‘liqni saqlash tashkilotlarida), davlat va munitsipal boshqaruvda, qaerda bo‘lishidan qat’i nazar, tobora ko‘proq foydalanilmoqda. Ya’ni daromadlar, xarajatlar va tashkilotlarning maqsadlari o‘rtasidagi muvozanatni saqlash muhimdir. Notijorat tashkilotlarda boshqaruv hisobining rivojlanishi nafaqat iqtisodiy ma’lumotlarni qayta ishlashning ma’lum usullarini qo‘llash uchun yangi imkoniyatlarni beradi, balki yangi muammolarni ham keltirib chiqaradi, yangi yondashuv va usullarni talab qiladi.

Xulosa va takliflar.

Boshqaruv hisobi buxgalteriya hisobining tez rivojlanayotgan tarkibiy qismi bo‘lib qolmoqda. Boshqaruv hisobida bugungi kunda zamonaviy usullarni qo‘llash jarayonlari tezlashdi. Bozorlar chegaralari kengayishi va tovarlar assortimentlarining ko‘payishi iqtisodiy resurslarga bo‘lgan talabning ortishiga va o‘z navbatida ulardan foydalanishda yuqori unumdorlikni ta’minlashni talab qilmoqda. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash va ishlab chiqarish vositalarini yangilash jarayonlari natijasida ishlab chiqarilayotgan maxsulotlarni sifatini brendlarga yaqinlashtirishga erishildi. Keyingi vazifa ishlab chiqarish xarajatlaridagi ustunlikni qo‘ldan boy bermaslik bo‘lib hisoblanadi. Bu vazifani bajarishda boshqaruv hisobining o‘rni beqiyosdir. Bugungi kunda boshqaruv hisobida qo‘llanilayotgan usullar yangilanib takomillashib bormoqda. Ayniqsa rivojlangan davlatlarda ushbu jarayonni borishi o‘ziga xos tez sur’atlar bilan yuz bermoqda. Bunday zamonaviy usullar rivojlangan davlatlarda kompaniyalarni nafaqat xarajatlarda ustunligini balki ularni innovatsiya jarayonlarini barqarorligini ta’minlashga olib kelmoqda. Bugungi kunda mamlakatimizda iqtisodiyotni yuksaltirish va uni saloxiyatin to‘la ishga solish bo‘yicha katta yangilanishlar olib borilmoqda. Bunday sharoitda milliy xo‘jalik sub’ektlari raqobatda barqarorligini ta’minlash muxim vazifa bo‘lib hisoblanadi. Ushbu vazifani bajarishda xo‘jalik sub’ektlari iqtisodiy axvolini yaxshilaydigan barcha usullar va vositalar foydalidir.

³ Statistika ma’lumotlar asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan

Jumladan boshqaruv hisobi va unda qo'llaniladigan usullar ularning raqobatda barqarorligini ta'minlashga va modernizatsiyalash sharoitlarini tezlashtirishga yordam beradi. Shundan kelib chiqqan xolda bugungi kunda xo'jalik sub'ektlari faoliyatida boshqaruv hisobini tashkil etish va undan samarali foydalanish bo'yicha quyidagi tavsiyalarni keltirish mumkin:

- xo'jalik sub'ektlari faoliyatida boshqaruv hisobini tashkil etishni yo'lga qo'yishga yordam berish;
- xarajatlarni tashkil etish va boshqarishda boshqaruv hisobining zamonaviy usullarini qo'llash;
- boshqaruv hisobining rivojlanish tendentsiyalarini kuzatib borish va kuzatish natijalarini amaliyotga tadbiiq etishni ta'minlash.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ergasheva Sh.T., Abdusalomova N.B. Boshqaruv hisobi. Darslik. – T.: TDIU, 2019. – 180 b.
2. Тейлор Ф.У. Научные основы организации промышленных предприятий. - СПб., 1912.
3. Емерсон Г. Двенадцат принципов производительности труда. - М.: Экономика, 1972.
4. Xasanov B. Boshqaruv hisobi: Darslik/ Xasanov B., Xashimov A., Toshkent: Cho'lpon nomidani NMIU, 2013 - 312 b
5. Ahmed, A., Abdulrahman, S. A., & Abd Ghani, M. B. (2019). Management accounting practices in many countries around the world: A review of the literature. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), 21(2), 5
6. Available at: <https://www.researchgate.net/publication/331396512>